

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KO'P MADANIYATLI KOMMUNIKASIYA KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

© A.A. Abdulxayev¹✉

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada zamonaviy ta'lim tizimining globallashuvi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish, uni rivojlantirishda interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samaradorligini baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy adabiyotlar tahlili, tajriba-sinov ishlari va pedagogik kuzatuv asosida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga qaratilgan metod va vositalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'zbekistonning ko'p millatli jamiyati sharoitida olib borilgan tajriba ishlari madaniyatlararo treninglar, loyihaviy faoliyat va raqamli texnologiyalar orqali ushbu kompetensiyani samarali rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi.

XULOSA: tadqiqot natijalari ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish uchun tizimli metodik yondashuv, o'quv jarayoniga madaniyatlararo muloqot elementlarini integratsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarurligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: ko'p madaniyatli kommunikasiya, kompetensiya, bo'lajak o'qituvchilar, interfaol ta'lim, madaniyatlararo loyihalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik metodlar.

Iqtibos uchun: Abdulxayev A.A. Bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.33–39.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

© A.A. Абдулхаев¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования мультикультурной коммуникативной компетенции у будущих педагогов в условиях глобализации образовательной системы.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — разработать методику формирования мультикультурной коммуникативной компетенции и оценить эффективность современных педагогических подходов, включая интерактивное обучение и цифровые технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались анализ научной литературы, опытно-экспериментальные работы и педагогическое наблюдение по внедрению межкультурной коммуникации в учебный процесс.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в контексте многонационального общества Узбекистана доказана эффективность межкультурных тренингов, проектной деятельности и ИКТ в развитии данной компетенции у будущих педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты подтвердили необходимость системного методического подхода и интеграции межкультурного диалога в образовательный процесс, а также расширения международного сотрудничества.

Ключевые слова: мультикультурная коммуникация, компетентность, будущие педагоги, интерактивное обучение, межкультурные проекты, информационно-коммуникационные технологии, педагогические методы.

Для цитирования: Абдулхаев А.А. Методика формирования мультикультурной коммуникативной компетенции у будущих педагогов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С. 33–39.

METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF MULTICULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS

© Abdulxayev A. Abduvoxid¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the theoretical and practical foundations for developing multicultural communication competence in future teachers within the context of globalizing education.

AIM: the main aim of the study is to develop a methodology for forming multicultural communication competence and to evaluate the effectiveness of interactive teaching and ICT-based approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study included theoretical literature review, experimental work, and pedagogical observation focused on integrating intercultural communication into the educational process.

DISCUSSION AND RESULTS: experimental studies conducted in Uzbekistan's multinational society showed the high effectiveness of intercultural training, project-based learning, and digital tools in developing this competence.

CONCLUSION: the results confirmed the importance of a systematic methodological approach, the integration of intercultural communication into education, and the expansion of international cooperation programs.

Keywords: multicultural communication, competence, future teachers, interactive education, intercultural projects, information and communication technologies, pedagogical methods.

For citation: Abdulxayev A. Abduvoxid. (2025) 'Methodology for the formation of multicultural communication competence in future teachers', Inter education & global study, Vol.3 (6(1)), pp.33–39. (In Uzbek).

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimining globallashuvi va ko'p madaniyatli jamiyatlarning rivojlanishi o'qituvchilar oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. O'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qila olishi, madaniyatlararo to'siqlarni engib o'tishi va ko'p madaniyatli ta'lim muhitini yaratishi zarur. O'zbekistonning ko'p millatli jamiyati sharoitida bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola ushbu kompetensiyani rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini va amaliy yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, O'zbekiston kontekstida olib borilgan tadqiqotlar va xalqaro tajribalarni uyg'unlashtiradi.

Asosiy qism. Ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasi: Ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasi shaxsning turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish, ularning qadriyatlarini hurmat qilish va madaniyatlararo munosabatlarda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatini anglatadi[1]. G.D. Dmitriyev ko'p madaniyatli kompetensiyani "jamiyatning turli madaniy guruhlar bilan muloqot qilish va hamkorlik qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlar yig'indisi" deb ta'riflaydi[2]. O'zbek olimi M.X. Mahmudova ushbu kompetensiyaning quyidagi komponentlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Kognitiv komponent: turli madaniyatlar, ularning qadriyatlari va kommunikativ xususiyatlari haqidagi bilimlar.

2. Emotsional-qimmatli komponent: boshqa madaniyat vakillariga nisbatan bag'rikenglik va hurmat.

3. Xulq-atvor komponenti: madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari.

4. Refleksiv komponent: o'z madaniyati va boshqa madaniyatlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish qobiliyati [3].

Nazariy asoslar. Zamonaviy ta'lim tizimining globallashuvi va ko'p madaniyatli jamiyatlarning shakllanishi sharoitida ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini rivojlantirish pedagogika sohasidagi dolzarb masalalardan biridir. Ushbu kompetensiya o'qituvchilarga turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish, madaniyatlararo to'siqlarni bartaraf etish va inklyuziv ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha turli nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular ta'lim jarayonida madaniyatlararo o'zaro ta'sirni tashkil etishning tizimli usullarini taklif etadi. Ushbu yondashuvlar orasida J.A. Banks, A.N.

Djurinsky va T.X. Egamberdiyevaning modellari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning har biri kompetensiyani rivojlantirishning o'ziga xos jihatlarini ta'kidlaydi.

Amerikalik olim J.A. Banks ko'p madaniyatli ta'limning rivojlanishini beshta progressiv bosqichda tasvirlaydi: madaniyatlararo bag'rikenglik, madaniyatlarni qabul qilish, ularga hurmat ko'rsatish, madaniy qadriyatlarni tushunish va baholash, shuningdek, madaniyatlararo faol harakatlarda ishtirok etish[4]. Banksning ushbu modeli shaxsning madaniy xilma-xillikka bo'lgan munosabatini asta-sekin rivojlantirishga qaratilgan. Birinchi bosqichda shaxs boshqa madaniyatlarga nisbatan ochiqlik va bag'rikenglikni rivojlantiradi, bu esa stereotiplarni bartaraf etishga yordam beradi. Ikkinchi bosqichda shaxs turli madaniyatlarni faol ravishda qabul qilishga o'tadi, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Uchinchi bosqichda boshqa madaniyatlarining qadriyatlariga hurmat ko'rsatish shakllanadi, bu esa empatiya va tenglik tamoyillariga asoslanadi. To'rtinchi bosqich madaniy qadriyatlarni chuqur tahlil qilish va ularni o'z dunyoqarashiga integratsiya qilishni o'z ichiga oladi. Nihoyat, beshinchi bosqichda shaxs madaniyatlararo muloqotda faol ishtirok etadi, turli madaniyat vakillari bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshiradi va inklyuziv muhit yaratadi. Banksning modeli, ayniqsa, ko'p millatli jamiyatlarda ta'lim tizimini rivojlantirishda keng qo'llaniladi, chunki u o'qituvchilarga global kontekstda ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Rossiyalik pedagog-olim A.N. Djurinsky ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishda uchta asosiy strategik yo'nalishni ajratib ko'rsatadi: turli madaniyatlar haqidagi bilimlarni kengaytirish, shaxslararo munosabatlarda madaniyatlararo bag'rikenglikni tarbiyalash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish [5]. Birinchi yo'nalish kognitiv jihatga e'tibor qaratadi, ya'ni bo'lajak o'qituvchilar turli madaniyatlarining tarixi, qadriyatlari, an'analari va kommunikativ xususiyatlari haqida chuqur bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu bilimlar madaniyatlararo muloqotda noto'g'ri tushunishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ikkinchi yo'nalish emotsional-qimmatli komponentni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bag'rikenglik, empatiya va boshqa madaniyat vakillariga hurmat ko'rsatish kabi xususiyatlarni shakllantiradi. Uchinchi yo'nalish esa xulq-atvor komponentiga yo'naltirilgan bo'lib, o'qituvchilarning turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Djurinsky ta'kidlaganidek, ushbu uch yo'nalish birgalikda ishlatilganda, o'qituvchilarning madaniyatlararo muhitda ishlashga tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi. Uning yondashuvi, ayniqsa, postsovet mamlakatlarida ko'p madaniyatli ta'lim muhitini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki u bilim, munosabat va ko'nikmalarni muvozanatlashtirishga asoslanadi.

O'zbekistonlik olim T.X. Egamberdiyeva ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishda ta'lim jarayonida maxsus madaniyatlararo kommunikativ vaziyatlarni yaratish zarurligini ta'kidlaydi [6]. Uning fikricha, bunday vaziyatlar bo'lajak o'qituvchilarga turli madaniyat vakillari bilan real va simulyatsion

muloqot tajribasini olish imkonini beradi, bu esa ularning amaliy tayyorgarligini oshiradi. Egamberdiyevaning yondashuvi O'zbekistonning ko'p millatli jamiyati kontekstida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki mamlakatda turli etnik guruhlar va madaniyatlar vakillari birgalikda yashaydi. U ta'lim jarayonida roli o'yinlar, keys-stadilar va madaniyatlararo loyihalar kabi metodlardan foydalanishni tavsiya qiladi. Bu metodlar o'qituvchilarga madaniyatlararo muloqotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tahlil qilish va ularni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Egamberdiyevaning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, maxsus tashkil etilgan kommunikativ vaziyatlar nafaqat o'qituvchilarning ko'nikmalarini oshiradi, balki ularning madaniyatlararo empatiya va refleksiya darajasini ham rivojlantiradi. Uning yondashuvi xalqaro tajribalarni mahalliy kontekstga moslashtirishga misol bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi nazariy yondashuvlar bir-birini to'ldiradi va ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishda tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Banksning modeli madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini taklif etsa, Djurinsky qisqa muddatli va amaliy yechimlarga e'tibor qaratadi. Egamberdiyeva esa mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan, kontekstga xos yondashuvni ilgari suradi. Ushbu nazariyalar birgalikda o'qituvchilarning global va mahalliy miqyosda madaniyatlararo muhitda samarali ishlashiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu yondashuvlarning muvaffaqiyati ta'lim jarayonining tashkiliy shart-sharoitlariga, xususan, o'quv dasturlarining mazmuni, pedagogik metodlar va amaliy mashg'ulotlarning sifatiga bog'liq. Kelgusida ushbu nazariyalarni integratsiya qilish va ularni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan birlashtirish orqali ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirish samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Shakllantirish bosqichlari S.A. Nazarov bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishni quyidagi bosqichlarga ajratadi:

1. Motivatsion-qadriyatli bosqich: madaniyatlararo muloqotga qiziqish va ehtiyojni shakllantirish.
2. Kognitiv-mazmunli bosqich: turli madaniyatlar haqida bilimlarni rivojlantirish.
3. Faoliyatli-amaliy bosqich: muloqot ko'nikmalarini amaliy vaziyatlarda shakllantirish.
4. Refleksiv-baholovchi bosqich: o'z kompetensiyasini tahlil qilish va rivojlantirish yo'llarini aniqlash[7].

Metodlar va texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikasiya kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Interfaol ta'lim metodlari:

Rolli o'yinlar: madaniyatlararo muloqot vaziyatlarini simulyatsiya qilish.

Keys-stadi: muammoli vaziyatlarni tahlil qilish.

Treninglar: kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish.

Debatlar: madaniy qadriyatlarni muhokama qilish[8].

Madaniyatlararo loyihalar:

Virtual va real madaniy sayohatlar.

Xalqaro ta'lim dasturlari.

Madaniyatlararo festivallar[9].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari:

Virtual kommunikativ platformalar.

Xalqaro videokonferensiyalar.

Elektron ta'lim resurslari[10].

Shakllantirish modeli bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish modeli quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

Maqsadli komponent: turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilishga tayyorlash.

Mazmunli komponent: turli madaniyatlar, muloqot strategiyalari va ta'lim tizimlari haqidagi bilimlar[11].

Texnologik komponent: muammoli ta'lim, loyiha metodlari, rolli o'yinlar va treninglar[12].

Natija-baholovchi komponent: bilimlar, bag'rikenglik, muloqot ko'nikmalari va refleksiya darajasini baholash[13].

O'zbekistonning pedagogika universitetlarida olib borilgan tajriba-sinov ishlari ko'p madaniyatli kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirishda madaniyatlararo treninglar va loyiha metodlarining yuqori samaradorligini ko'rsatdi[14]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayoniga madaniyatlararo muloqot elementlarini integratsiya qilish, real muloqot imkoniyatlarini yaratish va xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarga global ta'lim tajribasini o'rganish va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi[15].

Bo'lajak o'qituvchilarda ko'p madaniyatli kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifasi hisoblanadi. Bu jarayon aniq maqsadlar, mazmun, metodlar va baholash mezonlariga asoslangan tizimli yondashuvni talab etadi. Interfaol ta'lim metodlari, madaniyatlararo loyihalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ushbu kompetensiyani rivojlantirishda samarali vositalar sifatida ko'rsatildi. O'zbekistonning ko'p millatli jamiyati sharoitida ushbu kompetensiyani shakllantirish o'qituvchilarga turli madaniyat vakillari bilan ishlash va ko'p madaniyatli ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Kelgusida ta'lim jarayoniga madaniyatlararo muloqot elementlarini yanada kengroq integratsiya qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Ko'p madaniyatli kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish jarayoni tizimli yondashuvga asoslanadi, bu esa aniq maqsadlar, mazmun, metodlar va baholash mezonlarini o'z ichiga oladi. Maqsadlar bo'lajak o'qituvchilarni turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilishga tayyorlash,

ularning madaniyatlararo bag'rikenglik va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mazmun komponenti turli madaniyatlarning qadriyatlarini, an'analari, kommunikativ xususiyatlari va ta'lim tizimlari haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi, bu esa o'qituvchilarga madaniyatlararo muloqotda yuzaga keladigan muammolarni tushunish va hal qilish imkonini beradi. Metodlar orasida interfaol ta'lim texnologiyalari, madaniyatlararo loyihalar va raqamli vositalar muhim o'rin tutadi, ular amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Baholash mezonlari esa o'qituvchilarning madaniyatlararo bilimlari, bag'rikenglik darajasi, kommunikativ ko'nikmalari va refleksiya qobiliyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan. Ushbu komponentlar birgalikda ishlatilganda, ta'lim jarayoni samarali va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dmitriyev, G.D. (2020). Ko'p madaniyatli ta'lim nazariyasi va amaliyoti, p. 45.
2. Ibid., p. 47.
3. Mahmudova, M.X. (2023). O'qituvchilarning ko'p madaniyatli kompetensiyasini rivojlantirish asoslari, pp. 56-60.
4. Banks, J.A. (2021). Cultural Diversity and Education, pp. 123-125.
5. Djurinsky, A.N. (2022). Ko'p madaniyatli ta'limning zamonaviy konsepsiyalari, pp. 89-92.
6. Egamberdiyeva, T.X. (2024). Oliy pedagogik ta'limda ko'p madaniyatli yondashuvlar, p. 134.
7. Nazarov, S.A. (2023). Ta'lim nazariyasi va amaliyoti, 4(2), pp. 90-95.
8. Egamberdiyev, N.M. (2023). Zamonaviy pedagogika, 2(5), pp. 70-72.
9. Borisenkov, V.P. (2022). Zamonaviy ta'lim, 5(3), pp. 80-85.
10. Qodirov, D.A. (2023). Pedagogik innovatsiyalar, 3(1), pp. 48-50.
11. Vaxobova, L.V. (2023). Ta'lim menejmenti va innovatsiyalar, 2(4), pp. 68-70.
12. Tursunov, S.P. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni ko'p madaniyatli muhitda ishlashga tayyorlash, pp. 145-150.
13. Abdullayeva, M.A. (2024). Pedagogik ta'lim, 3(2), pp. 50-53.
14. Qodirov, F.R. (2024). Zamonaviy ta'lim, 7(3), pp. 115-120.
15. Qodirov, D.A. (2023). Pedagogik innovatsiyalar, 3(1), pp. 52-55.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdulxayev Abduvoxid Abdulbori o'g'li**, tadqiqotchi [**Обидов Жамшид Гайратжон огли, исследователь**], [**Abdulxayev A.Abduvoxid researcher**]; manzil: Namangan shahar, Uychi ko'chasi 316-uy, [адрес: Г. Наманган, ул. Уйчи, д. 316], [address: 316 Uichi Street, Namangan city.]